

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 3

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 3
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Камилова Умида Кабировна

д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas`ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Kamilova Umida Kabirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Ataulaevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Kamilova Umida Kabirovna

Doctor of Medicine, professor, deputy director of Scientific unit of the Republican specialized scientific and practical medical center for therapy and medical rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababayan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababayan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
"Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino". DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

1. **Парпиева Н.Н., Аждаблаева Д.Н.**
Возможности превентивного лечения в профилактике активных форм туберкулеза у детей с латентной туберкулезной инфекцией
Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N.
Possibilities of preventive treatment in prevention of active forms of tuberculosis in children with latent tuberculosis infection
Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N.
Latent sil infeksiyasi mavjud bo'lgan bolalarda silning faol turlarini oldini olish uchun preventiv davolashni ko'llash imkoniyatlari..... 10
2. **Турдибеков Х.И., Ким А.А., Пардаева У.Дж., Куйлиев К.У.**
Молекулярно-генетические особенности формирования бронхиальной астмы и роль полиморфизмов гена β_2 -адренорецептора
Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U.
Molecular-genetic aspects of bronchial asthma formation and the importance of β_2 -adrenoreceptor gene polymorphisms **Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U.**
Bronxial astma shakllanishining molekulyar-genetik jixatlari va bunda β_2 -adrenoreseptor geni polimorfizmlarining ahamiyati..... 14

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL STATE/ ORIGINAL MAQOLALAR

3. **Аляви А.Л., Тошев Б.Б.**
Роль эхокардиографии при диагностике ишемической болезни сердца и мониторинга терапии триметазидином у пациентов ишемической болезнью сердца
Alyavi A. L., Toshev B. B.
The role of echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease and monitoring of trimetazidin therapy in patients with coronary heart disease
Alyavi A. L., Toshev B. B.
Yurak ishemik kasalligini tashhislash va yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda trimetazidin terapiyasini kuzatishda exokardiografiyaning ahamiyati..... 20
4. **Атаева М.С., Ибрагимова М.Ф.**
Состояние цитокинового профиля при атипичных пневмониях у часто болеющих детей
Ataeva M.S., Ibragimova M.F.
State of the cytokine profile in atypical pneumonia in frequently ill children
Ataeva M.S., Ibragimova M.F.
Tez-tez kasal bo'lgan bolalardagi atipik pnevmoniyadagi sitokin profilining holati..... 28
5. **Закиряева П.О., Ахатова В.П.**
Благоприятное влияние снижения массы тела на дыхательную функцию у пациентов с интерстициальным заболеванием легких с ожирением
Zakiryayeva P.O., Axatova V.P.
Beneficial impact of weight loss on respiratory function in interstitial lung disease patients with obesity
Zakiryayeva P.O., Axatova V.P.
O'pka interstitial kasalligi bo'lgan ortiqcha vaznli bemorlarda vazn yo'qotishning nafas olish funksiyasiga foydali ta'siri 31
6. **Ибрагимова М.Ф., Атаева М.С., Эсанова М.Р.**
Состояние гуморального иммунитета у больных с хламидийной пневмонией у новорожденных детей
Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R.
State of humoral immunity in patients with chlamydial pneumonia in newborn children
Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R.
Yangi tug'gilgan bolalarda chlamidial pnevmoniya bo'lgan bemorlarda gumoral immunitet holati..... 35
7. **Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н.**
Острый инфаркт миокарда как социально значимая проблема
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Acute myocardial infarction as a socially significant problem
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Miokard infarkti dolzarb ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muammo sifatida..... 38
8. **Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н.**
Эффективность своевременной госпитализации больных с острым инфарктом миокарда
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Efficiency of timely hospitalization of patients with acute myocardial infarction
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Miokard infarkti aniqlangan bemorlarni erta gospitalizatsiya qilishning samaradorligi..... 42

9	<p>Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Динамика качества жизни больных с ишемической болезнью сердца, после аортокоронарного шунтирования Qilichev A.A., Rizaev J.A. Dynamics of quality of life in patients with coronary heart disease after aortocoronary bypass graft Qilichev A.A., Rizayev J.A. Aorta-koronar shuntlash amaliyotidan keyin yurak ishemik kasalligi bilan ogʻrigan bemorlar hayot sifati dinamikasi.....</p>	47
10	<p>Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Улучшение качества жизни больных ишемической болезнью сердца Qilichev A.A., Rizayev J.A. Improving the quality of life of patients with coronary heart disease Qilichev A.A., Rizayev J.A. Yurak ishemik kasalligi bilan ogʻrigan bemorlarning hayot sifati yaxshilash.....</p>	52
11	<p>Маматкулова Ф.Х. Эссенциальная тромбоцитемия – основные анализы у детей и подростков Mamatkulova F.Kh. Essential thrombocythemia - basic analyzes in children and adolescents Mamatkulova F.X. Essensial trombotsitemiya- bolalar va oʻsmirlardagi asosiy tahlillar.....</p>	58
12	<p>Маматова Н.Т., Ашуров А.А., Абдухакимов А.Б. Важность теста Gene Xpert MTB/RIF в диагностике туберкулеза Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov A.B. The importance of the Gene Xpert MTB/RIF test in the diagnosis of tuberculosis Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov A.B. Tuberkulyoz diagnostikasida Gene Xpert MBT/RIF testing ahamiyati.....</p>	63
13	<p>Окбоев Т.А. Значение Ig E в раннем выявлении и прогнозировании развития заболевания в семье у лиц с наследственной предрасположенностью к семейной бронхиальной астме Okboyev T.A. The importance of Ig E in the early detection and prediction of the development of the disease in the family in persons with a hereditary predisposition to familial bronchial asthma Okboyev T. A. Oilaviy bronxial astmaga irsiy moyil boʻlgan oiladagi shaxslarda kasallik rivojlanishini erta aniqlash va bashoratlashda IG E ahamiyati.....</p>	67
14	<p>Холжигитова М.Б., Убайдуллаева Н.Н., Расули Ф. О. Клинические особенности хронической обструктивной болезни легких в зависимости от перенесенной COVID-19 Kholjigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. Clinical features of chronic obstructive pulmonary disease depending on the history of COVID-19 Xoljigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. COVID-19 oʻtkazgan surunkali obstruktiv oʻpka kasalligi boʻlgan bemorlarda klinik belgilarning oʻziga xos koʻrinishlari.....</p>	71
15	<p>Шавази Н.Н. Оценка биохимических показателей у беременных с угрозой преждевременных родов Shavazi N.N. Assessment of biochemical indicators in pregnant women with threatening preterm labor Shavazi N.N. Erta tugʻilish xavfi boʻlgan homilador ayollarda biokimyoviy koʻrsatkichlarni baholash.....</p>	77
16	<p>Шамсутдинова Г.Б., Гадаева Н.А. Влияние различных компонентов препаратов на дисфункцию эндотелия и функциональный резерв почек у пациентов с хронической сердечной недостаточностью Shamsutdinova G.B., Gadaeva N.A. Influence of drugs of various components on endothelial dysfunction and functional renal reserve in patients with chronic heart failure Shamsutdinova G.B., Gadaeva N.A. Surunkali yurak yetishmovchiligi mavjud bemorlarda turli tarkibli muolajalarining endotelial disfunktsiya va buyrak funksional zaxirasiga taʼsiri.....</p>	83
17	<p>Шодиккулова Г.З., Шагазатова Б.Х., Шоназарова Н.Х. Лечение коморбидной патологии у больных ревматоидным артритом Shodikulova G.Z., Shagazatova B.Kh., Shonazarova N.Kh. Treatment of comorbid pathology in patients with rheumatoid arthritis Shodikulova G.Z., Shagazatova B.X., Shonazarova N.X. Rевматоид артрит bilan ogʻrigan bemorlarda komorbid patologiyani davolash.....</p>	87

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

УДК 616.24-002.5-036.15-007

Парпиева Наргиза Нусратовна
 д.м.н., проф., заведующая кафедрой
 фтизиатрии и пульмонологии
 Ташкентская Медицинская академия
 Ташкент, Узбекистан
Аджаблаева Динара Намазовна
 ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии
 Самаркандский Государственный Медицинский Университет
 Самарканд, Узбекистан

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ АКТИВНЫХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ С ЛАТЕНТНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

For citation: Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N. Possibilities of preventive treatment in prevention of active forms of tuberculosis in children with latent tuberculosis infection. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 3, pp.10-13

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10052866>

АННОТАЦИЯ

В статье описана ситуация по латентной туберкулезной инфекции у детей, возможности профилактического лечения за счет профилактики активных форм туберкулеза. По оценкам ВОЗ, число людей с латентной туберкулезной инфекцией в мире составляет около 2,3 млрд. По данным различных авторов в странах с низким уровнем дохода, около 15 млн детей в возрасте 0-14 лет имеют повышенный риск заражения туберкулезом каждый год, около 53,7 млн детей живут с латентной формой инфекции, которая может перейти в активную форму туберкулеза. По данным российских авторов, ежегодно около 70% активных форм туберкулеза среди детей и подростков «пропускаются», несмотря на меры, принимаемые в рамках национальных программ по борьбе с этим заболеванием. Количество и продолжительность профилактической терапии полностью зависит от количества различных факторов риска. При проведении терапевтических мероприятий при ЛТИ ранняя диагностика и лечение сопутствующей патологии могут улучшить качество жизни и снизить инвалидность этих детей в будущем. Рекомендуется проводить комплекс лечебных мероприятий, включающий методы индивидуальной и групповой психологической коррекции, которые необходимы для создания и поддержания мотивации к лечению и улучшению качества жизни детей подростков с ЛТИ.

Ключевые слова: латентная туберкулезная инфекция, дети, подростки, профилактическая терапия, активные формы туберкулеза.

Parpiyeva Nargiza Nusratovna
 DSc, professor, head of phthiology and
 pulmonology department
 Tashkent Medical Academy
 Tashkent, Uzbekistan
Adjablayeva Dinara Namazovna
 Assistant teacher of of phthiology and
 pulmonology department
 Samarkand State Medical University
 Samarkand, Uzbekistan

POSSIBILITIES OF PREVENTIVE TREATMENT IN PREVENTION OF ACTIVE FORMS OF TUBERCULOSIS IN CHILDREN WITH LATENT TUBERCULOSIS INFECTION

ANNOTATION

Article describes recent situation of latent tuberculous infection in children, possibilities of preventive treatment due to prevention of active forms of tuberculosis. According to WHO estimates, the number of people with latent tuberculosis infection in the world is about 2.3 billion. According to various authors in low-income countries, about 15 million children aged 0-14 years have an increased risk of tuberculosis infection every year, about 53.7 million children live with a latent form of infection that can turn into an active form of tuberculosis. According to Russian authors, annually, about 70% of active forms of tuberculosis among children and adolescents are "missed," despite the measures taken within the framework of national programs to combat this disease. The amount and duration of preventive therapy depends entirely on the number of different

risk factors. When performing therapeutic measures in LTI, early diagnosis and treatment of concomitant pathology can improve the quality of life and reduce the disability of these children in the future. It is recommended to carry out, as part of a set of therapeutic measures, methods of individual or group psychological correction necessary to create and maintain motivation in patients to improve the quality of life of adolescents.

Keywords: latent tuberculous infection, children, adolescents, preventive therapy, active forms of tuberculosis.

Parpiyeva Nargiza Nusratovna

t.f.d., prof., Toshkent Tibbiyot Akademiyasi
ftiziatriya va pulmonologiya kafedrasini mudiri
Toshkent, O'zbekiston

Adjablayeva Dinara Namazovna

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti
ftiziatriya va pulmonologiya kafedrasini o'qituvchisi
Samarqand, O'zbekiston

LATENT SIL INFEKSIYASI MAVJUD BO'LGAN BOLALARDA SILNING FAOL TURLARINI OLDINI OLIISH UCHUN PREVENTIV DAVOLASHNI KO'LLASH IMKONIYATLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada bolalarda latent tuberkulyoz infeksiyasi bo'yicha vaziyat, tuberkulyozning faol shakllarining oldini olish hisobiga profilaktik davolash imkoniyati yoritib berilgan. JSST baholashicha, dunyoda latent sil infeksiyasi bo'lgan odamlar soni 2,3 milliardni tashkil etadi. Turli mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra, aholining daromadlari kam bo'lgan mamlakatlarda har yili 0-14 yoshdagi 15 millionga yaqin bolalar sil kasalligini yuqtirish xavfiga ega, 53,7 millionga yaqin latent sil infeksiyasi bilan yashovchi bolalarda esa sil faol shaklga o'tishi mumkin. Rossiya mualliflarining ma'lumotlariga ko'ra, har yili bu kasallikka qarshi kurashish bo'yicha milliy dasturlar doirasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarga qaramasdan, bolalar va o'smirlar o'rtasidagi tuberkulyozning 70% ga yaqin faol shakllari "o'tkazilib yuborilmoqda". Profilaktik terapiyasining davomiyligi turli xavf omillari soniga to'liq bog'liqdir. Davolash chora-tadbirlarini o'tkazishda xamrox patologiyaning erta diagnostikasi va davolash, bu bolalarning hayot sifatini yaxshilashi va kelajakda nogironligini kamaytirishi mumkin. Davolash tadbirlari majmuasini o'tkazish to'g'risida yakka tartibdagi va guruhdagi psixologik yordam usullarini o'z ichiga olgan bo'lib, ularni davolash va o'smirlar hamda bolalarning hayot sifatini yaxshilash uchun motivatsiya yaratish va qo'llab-quvvatlash zarur.

Kalit so'zlar: latent tuberkulyoz infeksiyasi, bolalar, o'smirlar, profilaktik terapiya, silning faol shakllari.

The World Health Organization, as part of the End TB strategy, aims to reduce TB deaths by 95% and morbidity by 90% by 2035 [38]. According to WHO estimates, the number of people with latent tuberculosis infection in the world is about 2.3 billion, that is, about a third of the world's population. Naturally, this global problem requires studying the nature of latent infection, studying its diagnosis, differentiating it from active tuberculosis infection, finding the necessary treatment for latent infection, as well as identifying its connection with the development of active tuberculosis [18]. However, in many countries there is a shortage of personnel in the TB service, one of the main reasons for which is the formed fear in young specialists of being infected with TB and transmitting the infection to family members [3]. According to various authors in low-income countries, about 15 million children aged 0-14 years have an increased risk of tuberculosis infection every year, about 53.7 million children live with a latent form of infection that can turn into an active form of tuberculosis [32].

In 2010, 7.7 million children infected with the tuberculosis pathogen were registered worldwide. Subsequently, 670 thousand of them established the presence of an active form of the disease, which exceeded the WHO prognostic data by 26-27%. According to Russian authors, annually, about 70% of active forms of tuberculosis among children and adolescents are "missed," despite the measures taken within the framework of national programs to combat this disease [4, 5, 7].

According to the latest data, in the Russian Federation and other countries of the world, the LTI guidelines indicate that to assess the risk of developing an active process from latent, in order to further prescribe preventive treatment, it is necessary to take into account the existing risk factors, conduct tuberculosis tests and γ -interferon tests [15].

In the work of T. E. Tyulkova and A. V. Mezentseva, there is a similarity in the state of mycobacteria of tuberculosis in the body, both in the latently current tuberculosis process, and in the presence of residual posttuberculous changes in organs. The researchers consider it very important to resolve the need to prescribe anti-tuberculosis drugs for these conditions [21].

The authors of some studies claim that in children who respond positively to a tuberculin sample, local changes are not detected due to the lack of sensitivity of the available methods for diagnosing tuberculosis. In such cases, the Diaskintest test makes it possible to diagnose latent tuberculous infection in a timely manner and resolve the need for preventive treatment of this condition. L.A. Shovkun and co-

authors believe that Diaskintest is most useful in the process of selecting individuals who respond positively to it for preventive treatment. This approach avoids the use of antimycobacterial drugs, as well as saves the funds allocated by the country's budget for dispensary monitoring of this contingent of persons [23].

It is well known that the goal of preventive therapy is to prevent the development of an active tuberculosis process among high-risk contingents [8]. The amount and duration of preventive therapy depends entirely on the number of different risk factors. Russian researchers, relying on national guidelines, consider it appropriate to have a 3-month course of preventive therapy with isoniazid and rifampicine in children with a high risk of developing active tuberculosis. At the same time, the researchers believe that in a cohort of children with latent tuberculosis infection, with established contact with a patient with tuberculosis, this course of preventive therapy is insufficient in duration. So, A.I. Khremkina proved the greater effectiveness of a 6-month course of preventive therapy, when a significant decrease in the activity of tuberculosis infection was recorded according to a sample by Diaskintest. There were also no signs of tuberculosis infection activity in the respiratory organs and intrathoracic lymph nodes according to computed tomography [22]. Standard therapy of a latent tuberculosis infection consists in daily reception of an isoniazid for 9 months. As an alternative rifampicine for 4 months can be applied; an isoniazid in a combination with rifampicine for 3 months; rifampicine in a combination with pyrazinamide for 2 months; an isoniazid in a combination with rifampicine for 3 months [24]. In 57.4% of cases the children registered on LTI weren't on control inspection that demonstrates low commitment of parents to preventive treatment. This risk factor, perhaps, accompanied emergence of local process at adults [1]. The fact that preventive treatment, positive results of test formed a basis for which appointment to Mantoux at persons with micobacteriosis or with a vaccine-challenged allergy is well-known, is groundless. In this regard in the countries of Europe and America the test with tuberculine is carried out only at category of not vaccinated BCG of persons [39]. V.A. Aksenova with coauthors recommends allocating across the Russian Federation regions with low incidence of tuberculosis. In such regions the prevention of development of active forms of tuberculosis in children should be carried out appointing preventive therapy of LTI among the children who are positively reacting to test with a Diaskintest [2]. As till 2018 the test with the Diaskintest was applied only at the second stage of inspection of the

children revealed on dynamics of test to Mantoux about 2 those it is possible to draw a conclusion that at a former order of screening a half of children (at the age of 8 — 14 years) remained out of sight of PTB. It reduced not only the level of identification of TB patients, but also coverage of children preventive treatment of a latent tuberculosis infection [11]. Test with allergen tubercular recombinant (Diaskintest) was the most sensitive control method of efficiency of preventive treatment of children with a latent tuberculosis infection. The lack of reliable decrease in degree of expressiveness of reaction to the Diaskintest in 3 months of preventive treatment testifies to need of carrying out longer, 6-month course. Scientists recommend in the absence of decrease or increase of results of the Diaskintest, after an exception of a local form of tuberculosis at the child by profound clinical-radiological inspection, a repeated course of preventive treatment [3, 14]. In the Russian Federation the preventive therapy is also called chemoprophylaxis. According to the recommendations developed and applied in practical health care of Russia, it is expedient to appoint preventive treatment within 3 months at absence or existence of one-two risk factors, doubtful and weak positive reaction to test with a Diaskintest. It is expedient to perform preventive therapy within 6 months at identification of two and more risk factors, positive or hyperergic reaction to a Diaskintest. O.O. Mashurova with coauthors, specifies in the research that the efficiency of the carried-out preventive therapy is estimated by tuberculin test and test with a Diaskintest at the same time in 3 and 6 months [12].

WHO indicates in Implementing The End TB strategy on the need of development of short, safe and effective schemes of treatment of LTI [31].

S.M. Kushnir and A.A. Beketova in the works suggest watching children with LTI not in an antituberculous clinic in the conditions of which preventive therapy, and is carried out to office of medico-social assistance of children's polyclinic [10].

Several meta-analyses of the last years showed existence of interrelation between deficiency of vitamin D and formation of tuberculosis [25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40]. Presence of deficiency of vitamin D at children with LTI is established by G.I. Smirnova with coauthors [5, 6, 19, 20]. Authors came to a conclusion that use of cholecalciferol in complex therapy of children with LTI allows to reduce medicamentous load of the growing organism and terms of preventive treatment. Vitamin D preparations can be considered as a means of preventing the development of active forms of TB in children. A.D. Petrushina substantiated the need to determine the concentration of vitamin D in the blood at the diagnosis of LTI in children [16].

When performing therapeutic measures in LTI, early diagnosis and treatment of concomitant pathology can improve the quality of life and reduce the disability of these children in the future [9].

For adolescents receiving preventive therapy with LTI, E.E. Rashkevich and co-authors consider it expedient to analyze the psychological status, as well as consult a psychologist. Based on the results of the analysis, it is recommended to carry out, as part of a set of therapeutic measures, methods of individual or group psychological correction necessary to create and maintain motivation in patients to improve the quality of life of adolescents [17].

Thus, the analysis of literary sources showed the relevance of improving the work of outpatient services, both at the pediatric and phthisiatrician stages [13].

Список литературы / References / Iqriboslar

1. Адамова В.Д. Ретроспективный анализ латентной туберкулезной инфекции в детском возрасте у больных туберкулезом взрослых // *Forcipe*. — 2019. Том 2. - №S1 — С. 895-896.
2. Аксенова В.А., Леви Д.Т., Александрова Н.В., Кудлай Д.А. Современное состояние вопроса заболеваемости детей туберкулезом, препараты для профилактики и диагностики инфекции. Профилактика, диагностика, лечение. 2017; 17(3): 145–51.
3. Анисимова Т.П. Анализ случаев осложненного течения туберкулезного спондилита // *Академический журнал Западной Сибири*, 9 (1); 46-7.
4. Белян Ж.Е., Буйневич И.В., Гопоянко С.В. Методы диагностики латентной туберкулезной инфекции // *Проблемы здоровья и экологии*. — 2017. — № 3 (53) — С. 9–14.
5. Горбач Л.А., Ходжаева С.А., Пардаева У.Д. Особенности туберкулеза у детей в условиях пандемии COVID-19. *Журнал гепатогастроэнтерологических исследований*. 2021; 2(3): 32-36.
6. Древаль А.В., Крюкова И.В., Барсуков И.А., Тевосян Л.Х. Внекостные эффекты витамина D (обзор литературы). *PMЖ*. 2017; 1: 53-6.
7. Зорина М.М., Филимонов П.Н., Петренко Т.И., Мальцев А.В. Эпидемиологические аспекты инфицирования *m.tuberculosis*, связанные с профессиональной деятельностью медицинских работников // *Эпидемиология и вакцинопрофилактика*. — 2014. — № 3(76) — С. 4–9.
8. Кривохиж В.Н., Степанов Г.А. Диагностика и лечение латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ) у детей и подростков // *Педиатр*. — 2017. Том 8. - №S1 — С. м166.
9. Крутикова Н.Ю., Тещенков А.В., Крикова А.В., Дмитриева Е.В. Оценка состояния костной прочности у детей с латентной туберкулезной инфекцией методом количественной ультрасонометрии в амбулаторно-поликлинических условиях // *Вестник Смоленской государственной медицинской академии* 2020, Т. 19, №3, С. 122-126.
10. Кушнир С.М., Бекетова А.А., Антонова Л.К. Факторы риска заболевания туберкулезом у детей дошкольного возраста с латентной туберкулезной инфекцией средостения // *Тихоокеанский медицинский журнал*. — 2011. — № 1 — С. 54–56.
11. Лозовская М.Э., Захарова О.П., Яровая Ю.А., Никифорова Н.А., Курова А.С. Двухлетнее применение пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным для выявления туберкулеза у детей в Санкт-Петербурге // *Вестник новгородского государственного университета* № 3(119). 2020. С. 43-46. doi: [https://doi.org/10.34680/2076-8052.2020.3\(119\).43-46](https://doi.org/10.34680/2076-8052.2020.3(119).43-46).
12. Машурова О.О., Драчева Н.А. Трудности диагностики и профилактики туберкулезной инфекции у детей на амбулаторном этапе // *Смоленский медицинский альманах* 2018, № 2. С. 30-33.
13. Машурова О.О., Драчева Н.А. Трудности диагностики и профилактики туберкулезной инфекции у детей на амбулаторном этапе // *Смоленский медицинский альманах* 2018, № 2. С. 30-33.
14. Мякишева Т.В., Рашкевич Е.Е., Авдеева Т.Г. Оптимизация применения кожных тестов для диагностики и оценки эффективности лечения различных форм туберкулезной инфекции у детей // *Вестник Смоленской государственной медицинской академии* 2018, Т. 17, № 4. С. 101-106.
15. Овсянкина Е.С., Губкина М.Ф., Панова Л.В., Юхименко Н.В. Методы скрининга туберкулезной инфекции у детей и их роль в формировании групп риска и диагностике заболевания. *Российский педиатрический журнал*. 2017; 20 (2): 108-115. doi: <http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2017-20> (2): 108-115.
16. Петрушина А.Д., Слащева Д.М., Брынза Н.С., Пирогова Н.Д., Сосновская С.В., Чернова А.П. Влияние витамина D на течение латентной туберкулезной инфекции у детей школьного возраста. *Российский педиатрический журнал*. 2019; 22(6): 344-348. DOI: <http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2019-22-6-344-348>.

17. Рашкевич Е.Е., Авдеева Т.Г., Мякишева Т.В. Личность. Подросток. Проблемы туберкулеза // Вестник Смоленской государственной медицинской академии 2013, Т. 12, № 4. С. 90-94.
18. Руководство по ведению пациентов с латентной туберкулезной инфекцией. - Женева: ВОЗ; 2015. - 40 с. [Guidelines on the management of latent tuberculosis infection. Geneva: WHO; 2015. 40 p. (In Russ).]
19. Салухов В.В., Ковалевская Е.А., Курбанова В.В. Костные и внекостные эффекты витамина D, а также возможности медикаментозной коррекции его дефицита. Медицинский Совет. 2018; (4): 90-9. <https://doi.org/10.21518/2079-701X-2018-4-90-99>.
20. Смирнова Г.И., Румянцев Р.Е. Витамин D и аллергические болезни у детей. Российский педиатрический журнал. 2017; 20 (3): 166-72.
21. Махкамова Н. У. Эффективность комплексной терапии хронических цереброваскулярных расстройств у пациентов с артериальной гипертензией //Український хімотерапевтичний журнал. – 2013. – №. 3-4. – С. 63-65.
22. Махкамова Н. У., Ходжаев А. И. Частота встречаемости и структура цереброваскулярных осложнений артериальной гипертензии у лиц узбекской национальности с различными полиморфизмами генов ангиотензинпревращающего фермента и аполипопротеина Е //Евразийский кардиологический журнал. – 2012. – №. 2. – С. 55-58.
23. Хремкина А.И., Сушкова А.О. Эффективность различных режимов превентивной терапии у детей и подростков с латентной туберкулезной инфекцией // Форсире. — 2019. Том 2. - №S1 — С. 905-906.
24. Шовкун Л.А., Романцева Н.Э., Кампос Е.Д. Диагностика активной и латентной туберкулезной инфекции у детей и подростков с применением диаскинтеста // Медицинский вестник Юга России. — 2014. —№2 — С. 124-129.
25. Ahmad S. New approaches in the diagnosis and treatment of latent tuberculosis infection // Respir Res. 2010 Dec 3;11(1):169..P. – 25-26.
26. Desai NS, Tukvadze N, Frediani JK, et al. Effects of sunlight and diet on vitamin D status of pulmonary tuberculosis patients in Tbilisi, Georgia. Nutrition. 2012; 28(4): 362–6. doi:10.1016/j. nut.2011.08.012.
27. Esposito S, Lelii M. Vitamin D and respiratory tract infections in childhood. BMC Infect Dis. 2015; 15: 487. doi:10.1186/s12879-015-1196-1.
28. Facchini L., Venturini E., Galli L., de Martino M., Chiappini E. Vitamin D and tuberculosis: a review on a hot topic. Journal of Chemotherapy. 2015; 27:3, 128-38, DOI: 10.1179/1973947815Y.0000000043.
29. Ganmaa D, Giovannucci E, Bloom BR, et al. Vitamin D, tuberculin skin test conversion, and latent tuberculosis in Mongolian school-age children: a randomized, double-blind, placebo-controlled feasibility trial. Am J Clin Nutr. 2012; 96(2): 391–6. doi:10.3945/ajcn.112.034967.
30. Gupta A, Montepiedra G, Gupte A, et al. Low Vitamin-D Levels Combined with PKP3-SIGIRR-TMEM16J Host Variants Is Associated with Tuberculosis and Death in HIV-Infected and -Exposed Infants. PLoS One. 2016; 11(2):e0148649. doi:10.1371/journal.pone.0148649
31. Huang SJ, Wang XH, Liu ZD, et al. Vitamin D deficiency and the risk of tuberculosis: a meta-analysis. Drug Des Devel Ther. 2016; 11: 91–102. doi:10.2147/DDDT.S79870.
32. Implementing The End TB strategy: The Essentials. WHO/HTM/ TB/2015.31. Geneva: World Health Organization, 2015. Available at: https://www.who.int/tb/publications/2015/end_tb_essential.pdf?ua=1
33. Lewinsohn D.M., Leonard M.K., LoBue P.A., Cohn D.L., Daley C.L., Desmond E. et al. Official American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of America/Centers for Disease Control and Prevention Clinical Practice Guidelines: diagnosis of tuberculosis in adults and children. Clin. Infect. Dis. 2017; 64(2): 111–15. doi:10.1093/cid/ciw778.
34. Lucas RM, Gorman S, Geldenhuys S, Hart PH. Vitamin D and immunity. F1000Prime Rep. 2014; 6: 118. doi:10.12703/P6-118.
35. Martineau AR, Timms PM, Bothamley GH, et al. High-dose vitamin D(3) during intensive-phase antimicrobial treatment of pulmonary tuberculosis: a double-blind randomised controlled trial. Lancet. 2011; 377(9761): 242–50. doi:10.1016/S0140-6736(10)61889-2.
36. Rashedi J, Asgharzadeh M, Moaddab SR, et al. Vitamin d receptor gene polymorphism and vitamin d plasma concentration: correlation with susceptibility to tuberculosis. Adv Pharm Bull. 2014; 4(Suppl 2): 607–11. doi:10.5681/apb.2014.089
37. Siswanto S, Zuhriyah L, Handono K, Fitri LE, Prawiro SR. Mycobacterium tuberculosis DNA Increases Vitamin D Receptor mRNA Expression and the Production of Nitric Oxide and Cathelicidin in Human Monocytes. Malays J Med Sci. 2015; 22(3): 18–24.
38. Talat N, Perry S, Parsonnet J, Dawood G, Hussain R. Vitamin d deficiency and tuberculosis progression. Emerg Infect Dis. 2010; 16(5):853–5. doi:10.3201/eid1605.091693.
39. The End TB strategy. Global strategy and targets for tuberculosis prevention, care and control after 2015. The official text approved by the Sixty seventh World Health Assembly, May 2014. Available at: https://www.who.int/tb/strategy/End_TB_Strategy.pdf.
40. Negmatovna, T. E., Khudayberdievich, Z. S., Sayfutdinovich, K. Z., Khidirnazarovich, T. D., Shukhratovna, K. F., & Abdullaevna, A. G. (2019). Urate regulation gene polymorphisms are correlated with clinical forms of coronary heart disease. International Journal of Pharmaceutical Research, 11(3), 198-202.
41. Xia J, Shi L, Zhao L, Xu F. Meta-analysis Impact of vitamin D supplementation on the outcome of tuberculosis treatment: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Chin Med J (Engl). 2014; 127(17): 3127-34.

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000